

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 331.101.262:004.051:005.33–049.7

МОЛНАР О.С.
КАЛИНИЧ В.С.
ЗУБАНИЧ О.М.

Фактори підвищення ефективності використання трудового потенціалу

Предметом дослідження є фактори підвищення ефективності використання трудового потенціалу.

Метою дослідження є визначити фактори підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначені фактори, які впливають на продуктивність праці у сільському господарстві. Окреслено один із найважливіших напрямів підвищення продуктивності праці. Розглянуто основні фактори росту ефективності сукупної праці. Наведена класифікація факторів росту продуктивності й ефективності праці.

Висновки. При розробці перспектив мобілізації факторів росту продуктивності й ефективності праці для найбільш динамічного розвитку галузі та суспільства у цілому найдоцільніше орієнтуватися не на підвищення показників нижчого рівня (продуктивної сили праці, продуктивності живої праці), а на більш узагальнені показники (ефективність сукупної праці, ефективність виробництва). Наведена класифікація факторів продуктивності й ефективності праці має не тільки теоретичне значення – вона є надзвичайно важливою для розробки стратегії та тактики підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: підприємство, продуктивність праці, ефективність, конкурентоспроможність, ринок, технології, сільськогосподарське виробництво, трудові ресурси, збут, продукція, інновації.

MOLNAR O.S.
KALYNYCH V.S.
ZUBANYCH O.M.

Factors for increasing the efficiency of the use of labor potential

The subject of the study is the factors for increasing the efficiency of the use of labor potential.

The purpose of the study is to determine the factors of increasing the efficiency of the use of the labor potential of agricultural enterprises.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper identifies factors that affect labor productivity in agriculture. One of the most important areas of increasing labor productivity is outlined. The main factors of the growth of collective labor efficiency are considered. The classification of productivity and labor efficiency growth factors is given.

Conclusions. When developing prospects for mobilizing productivity and labor efficiency growth factors for the most dynamic development of the industry and society as a whole, it is most expedient to focus not on increasing indicators of the lower level (labor productivity, productivity of living labor), but on more generalized indicators (aggregate labor efficiency, production efficiency). The given classification of labor productivity and efficiency factors is not only of theoretical importance – it is extremely important for the development of strategies and tactics for increasing the efficiency of agricultural production.

Keywords: enterprise, labor productivity, efficiency, competitiveness, market, technologies, agricultural production, labor resources, sales, products, innovations.

Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання потребують формування трудового потенціалу сільгосптоваровиробників через ринок аграрної праці з урахуванням конкуренції та конкурентоспроможності потенційних працівників і роботодавців. При цьому зростає актуальність подальшого дослідження методологічних і методичних проблем визначення продуктивності й ефективності праці та факторів їх підвищення. Важливого значення набувають дослідження причин і факторів економічної динаміки, обґрунтування резервів підвищення продуктивності праці, удосконалення методів оцінки її досягнутого рівня та динамічних змін. Абсолютно очевидно, що продуктивність праці є одним із вирішальних критеріїв ефективності нових форм господарювання, досконалості економічного механізму функціонування АПК. За роки незалежності України розвиток аграрного сектора супроводжувався значними змінами форм і методів господарювання, перерозподілом виробничих ресурсів та обсягів виробництва продукції між господарствами різних категорій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування, розвитку та використання ресурсів праці у ринкових умовах досліджували О.А. Бугуцький, Д.П. Богиня, В.С. Дієсперов, Т.І. Заславська, М.В. Калінчик, М.А. Лендел, І.І. Лотоцький, М.К. Орлатий, П.Т. Саблук, Р.І. Тринько та інші вчені. Вчені-економісти завжди приділяли значну увагу проблемам продуктивності праці. Дослідження проблем конкуренції та конкурен-

тоспроможності сільськогосподарських підприємств в Україні знайшли відображення у наукових працях П.М. Макаренка, Н.В. Місюк, О.М. Оніщенко, Б.Й. Пасхавера, В.М. Трегобчука та інших дослідників. Разом із тим у теорії формування та використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств є чимало невирішених проблем. Дискусійними залишаються питання впливу конкуренції на ринок аграрної праці на формування трудового потенціалу, впливу рівня оплати праці у сільському господарстві на формування ресурсного потенціалу та на розвиток різних категорій господарств, значення державної підтримки розвитку аграрного сектора і тому вони потребують подальших досліджень.

Мета статті – визначити фактори підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Вивчення продуктивності й ефективності сільськогосподарської праці передбачає як невід’ємний елемент вивчення та класифікацію факторів їх підвищення. Теоретичне значення класифікації факторів підвищення продуктивності праці полягає у тому, що вона дозволяє більш повно розкрити природу самої продуктивності праці, визначити співвідношення факторів, виявити особливості дії окремих із них з урахуванням специфіки кожної конкретної галузі. Це повною мірою стосується і факторів підвищення ефективності сільськогосподарської праці.

В економічній літературі використовуються три взаємозалежних поняття: шляхи, резерви та

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

фактори росту. Як шляхи, або напрями, підвищення продуктивності праці – збільшення обсягів виробництва продукції (підвищення продуктивності живої праці), економію сировини, палива й енергії, поліпшення використання основних фондів, підвищення якості продукції; як резерви – невикористані можливості економії витрат живої й уречевленої праці (збільшення наднормативних запасів сировини та готової продукції, повільне поширення передового досвіду); як фактори росту продуктивності праці – засоби, за допомогою яких відбувається свідомий і цілеспрямований вплив на результативність праці, на раціональне використання живої й уречевленої праці.

Не всі фактори, які впливають на продуктивність праці, можуть розглядатися як шляхи її підвищення. Наприклад, відмінності природної родючості ґрунтів після досягнення оптимального розміщення виробництва, як і раніше, впливатимуть на формування продуктивності праці у тому чи іншому господарстві, але не можуть розглядатися як шлях підвищення продуктивності праці. Отже, як шляхи підвищення продуктивності й ефективності праці доцільно розглядати фактори, які можуть бути використані безвідносно до конкретного господарства; як її резерви – можливості мобілізації факторів у конкретному господарстві за певний проміжок часу.

Серед факторів, які впливають на продуктивність праці у сільському господарстві, є такі:

- подальше вдосконалення існуючих і розробка нових економічно обґрунтованих систем господарювання, систем рослинництва та тваринництва, агротехнічних і зооветеринарних заходів, спрямованих на підвищення економічної родючості ґрунтів, урожайності культур і продуктивності тварин;

- впровадження комплексної механізації, електрифікації й автоматизації сільськогосподарського виробництва та застосування удосконаленої системи новітніх машин, які враховують прогресивні технології, особливості регіонального вирощування сільськогосподарських культур, можливість витрат ручної праці та збільшення частки механізованої праці на виробництві кожного виду сільськогосподарської продукції;

- удосконалення технології й організації виробництва;

- збільшення обсягів раціонального використання живої праці – розробка й впроваджен-

ня прогресивних форм організації праці, її нормування, повне використання трудових ресурсів, удосконалення форм оплати та матеріального стимулювання як основи підвищення продуктивності праці, кваліфікації працівників;

- удосконалення територіального розміщення сільськогосподарського виробництва, поглиблення спеціалізації господарств, удосконалення галузевої структури та структури посівів сільськогосподарських культур.

Усі фактори росту продуктивності праці розглядають як джерела, які забезпечують збільшення обсягів виробництва валової продукції (підвищення урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, збільшення поголів'я худоби та птиці на 100 га земельних угідь, розширення площ орних земель, поліпшення структури посівних площ і структури стада й ін.); зниження (економію) трудових витрат і вивільнення трудових ресурсів із сфери сільськогосподарського виробництва (механізація, електрифікація й автоматизація виробництва, впровадження індустріальних технологій, удосконалення управління виробництвом та організації праці тощо); збільшення виробництва продукції та зменшення трудових витрат (спеціалізація та концентрація виробництва, міжгосподарська кооперація, матеріальне та моральне стимулювання праці; підвищення кваліфікації кадрів та ін.).

У сучасних умовах одним із найважливіших напрямів виходу з економічної кризи, отже, підвищення продуктивності праці, розглядається реформування відносин власності (приватизація, персонізація, реформування підприємств і т. ін.). Однак ці зміни не призводять до зростання продуктивної сили праці, більше того, поділ великих сільськогосподарських підприємств на більш дрібні супроводжується зниженням продуктивної сили праці, оскільки пов'язаний із посиленням диференціації у забезпеченості виробничими ресурсами й у їх збалансованості. Реформування господарювання та власності дало позитивний результат тільки завдяки підвищенню інтенсивності живої праці, про що свідчить життєвість селянських господарств. Лише з часом, у міру здійснення відтворювального процесу, частина результатів більш інтенсивної праці буде спрямовуватися на розширене відтворення засобів виробництва, а разом із тим і на підвищення продуктивної сили праці. Проте при відсутності

синергічного ефекту для дрібнотоварного виробника, час накопичення коштів для придбання засобів, які позитивно вплинули б на інтенсивність та зростання продуктивної сили праці, буде досить тривалим.

У свою чергу продуктивність живої праці є найважливішим, але не єдиним фактором росту ефективності живої та продуктивності сукупної праці. На ефективність живої праці до того ж впливають рівень ефективності використання минулої праці (через величину матеріалоємності продукції) та рівень відповідності виробленої продукції суспільному попиту (через механізм ціноутворення). Продуктивність сукупної праці визначається, з одного боку, рівнем продуктивності живої праці, з іншого – збалансованістю співвідношення між живою й уречевленою працею та ефективністю спожитої минулої праці.

Ефективність живої та продуктивність сукупної праці є основними факторами росту ефективності сукупної праці. Оскільки продуктивність живої та сукупної праці пропонується вимірювати за спожитими її ресурсами, а ефективність – за за-

стосованими, можливий варіант, коли підвищення продуктивності сукупної праці й ефективності живої праці буде супроводжуватися зниженням ефективності сукупної праці. Таке може відбуватися через уповільнення оборотності основних та оборотних фондів. Сума застосованих ресурсів праці збільшуватиметься більш швидко, ніж кількість спожитої минулої праці у кожному виробничому циклі. Отже, оборотність основних та оборотних фондів також виступає чинником росту ефективності сукупної праці. Ефективність сукупної праці розглядається як найбільш загальний фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. До того ж, з огляду на специфіку сільського господарства, найважливішим фактором ефективності виробництва є результативність використання основного засобу виробництва – землі й інших природних ресурсів.

Класифікація факторів росту продуктивності й ефективності праці у сільському господарстві наведена на рисунку.

Наведена кваліфікація факторів росту продуктивності й ефективності праці є важливою для

Класифікація факторів росту продуктивності й ефективності праці *

* складено авторами

розробки стратегії та тактики підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Висновки

При розробці перспектив мобілізації факторів росту продуктивності й ефективності праці для найбільш динамічного розвитку галузі та суспільства у цілому найдоцільніше орієнтуватися не на підвищення показників нижчого рівня (продуктивної сили праці, продуктивності живої праці), а на більш узагальнені показники (ефективність сукупної праці, ефективність виробництва). Наведена класифікація факторів продуктивності й ефективності праці має не тільки теоретичне значення – вона є надзвичайно важливою для розробки стратегії та тактики підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Список використаних джерел

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. К.: УЗМН, 1996. 512 с.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторицький В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
5. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во НН-ВК «АТБ», 2021. 189 с.
6. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.
7. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
8. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
9. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Домище–Медяник А. М., Смочко В. Ю., Ценклер Н. І. Міжнародний стра-

тегічний менеджмент: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2022. 184 с.

10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Andriyuchuk, V. H. (1996). *Ekonomika ahrarnykh pidpryyemstv* [Economics of agricultural enterprises]: Textbook. Kyiv: UZMN. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiyuchuk, A. V. (2009). *Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiyuchuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). *Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti* [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiyuchuk, A. V. (2012). *Osnovni faktory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh* [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].
5. Kolodiyuchuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].
6. Kolodiyuchuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].
7. Kolodiyuchuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny*

[Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche–Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). *Mizhnarodnyy stratehichnyy menedzhment* [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy* [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrainy*

[Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e–mail: Kaf–et@uzhnu.edu.ua

Калинич Вероніка Степанівна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e–mail: Kaf–et@uzhnu.edu.ua

Зубанич Олена Миколаївна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e–mail: Kaf–et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Molnar Oleksandr,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

Veronika Kalynych,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

Olena Zubanych,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e–mail: Kaf–et@uzhnu.edu.ua